

SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDA JONIVORLAR OBRAZI

Osomiddinova Gulxayo

Termiz davlat universiteti 2 - bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7689249>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shukur Xolmirzayev asarlarida jonivorlar obrazi haqida kerakli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Shukur Xolmirzayev, Yozuvchi, o'zbek adabiyoti, hikoya, asar.

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШУКУРА ХОЛМИРЗАЕВА

Аннотация. В этой статье представлена необходимая информация об образе животных в произведениях Шукура Холмирзаева.

Ключевые слова: Шукур Холмирзаев, писатель, узбекская литература, рассказ, произведение.

IMAGE OF ANIMALS IN THE WORKS OF SHUKUR KholmIRZAYEV

Abstract. This article provides the necessary information about the image of animals in the works of Shukur KholmIRZAYEV.

Keywords: Shukur KholmIRZAYEV, writer, Uzbek literature, story, work.

O'zbekiston xalq yozuvchisi, Hamza nomidagi Respublika Davlat mukofoti sovrindori, "Mehnat shuhrati" ordeni sohibi Shukur Xolmirzayev o'zining rang-barang va sermazmun ijodi bilan hozirgi o'zbek adabiyoti taraqqiyotining gullab-yashnashiga, yangi rivojlanish bosqichiga ko'tarilishiga samarali hissa qo'shgan zabardast adibdir. XX asr o'zbek nasrining 60-70 yillardan keyingi taraqqiyotini bu o'ziga xos yozuvchi ijodisiz tasavvur qilish qiyin. Yozuvchi ijodida tasvir prinsiplarining paydo bo'lishi, shakllanishi, o'ziga xos tarzda namoyon bo'lishi avvalo adabiyotga olib kirilgan hayot materialining mazmundorligi, rang-barangligi, takrorlanmasligi bilan bog'liqdir.

Shukur Xolmirzayev «adabiyotga Surxon koloritini - o'zi tug'ilib o'sgan Boysun tog'larining manzaralarini, surxondaryoliklar hayotini, udumlarini, betakror so'zlash tarzini - dialektini olib kirdi»¹. Bu xususiyat ko'proq yozuvchining milliy- mahalliy koloritga boy bo'lgan hikoyalarida ko'zga tashlanadi. Adib ijodining, xususan, hikoyalarining o'ziga xosligi, betakrorligi ham mana shu sabablardan kelib chiqqan. Sh.Xolmirzayev hikoyachiligining endigina shakllanib kelayotgan davrida – 60-yillarda ko'proq asarlar mavzui uchun tabiat, jonivorlar va inson masalasi tanlab olingan. Bu bejiz emas, chunki bolaligi aynan tabiat qo'ynida o'tgan yozuvchi qalbiga bu mavzu juda yaqin edi. Bu yillarda yaratilgan hikoyalarida adib inson va hayvonot dunyosining, inson va o'simliklar olamining bir-biriga uzviy bog'liqligini, ularning ayro yashay olmasligini, birining ikkinchisiga ta'sirini, tabiatning insonni tarbiyalashdagi ahamiyatini ko'rsatadi va bu bilan yozuvchi o'z maqsadiga erishadi.

Shukur Xolmirzayev ijodi yuzasidan ko'plab maqolalar va tadqiqotlar, jumladan, H.Karimovning «Shukur Xolmirzayev ijodiy portreti» risolasi, akademik B.Nazarovning «Shukur Xolmirzayev» nomli ijodiy portreti yaratilgan. Bundan tashqari yozuvchi hikoyalari haqida U.Normatov, S.Mamajonov, Q.Yo'ldoshev, H.Boltaboev, O.Otaxonov, R.Qo'chqorovlarning, adibning qissalari to'g'risida to'g'risida M.Qo'shjonov, A.Rasulov, M.Olimov; romanlari haqida

¹ Normatov U. (1982). Problems of style, artistic form. Maturity 356.

U.Normatov, O.Togʻaev, I.Gʻafurov, S.Sodiqov va boshqa adabiyotshunos olimlarning maqolalari eʼlon qilingan. Biroq bu tadqiqot va maqolalarda Sh. Xolmirzayev ijodining ayrim qirralari yoritilgan edi. Shukur Xolmirzayevning hikoyachilikdagi mahorati, badiiy soʻz sanʼati, tasvir uslubi haqida ilmiy tadqiqot ishlari ham olib borilgan. Jumladan, G.N.Tavaldieva (2001), Sh.Doniyorova (2001) kabi adabiyotshunoslar yozuvchining hikoyachilikdagi oʻziga xos tasvir uslubi, voqeyelikni badiiy idrok etish tamoyillari haqida ilmiy xulosalar berganlar. Bundan tashqari, “Shukur Xolmirzayev zamondoshlari xotirasida” (2010) kitobida Shukur Xolmirzayevga zamondosh koʻplab adabiyotshunoslar tomonidan adib mahoratining, yetuklik darajasining oʻziga xos tomonlari haqidagi noyob xotiralari jamlangan. Olim Toshboevning “Abadiy zamondosh” (2018) kitobida yozuvchi asarlarining yozilish tarixi, sababi, yozuvchi shaxsiyati haqida fikr yuritiladi. Shukur Xolmirzayev ijodining maʼlum bir qismi jonivorlar va inson munosabatlarini badiiy tadqiq etishga bagʻishladi. Bu munosabatlar haqida adibning oʻzi iqrar tarzida yozgan ushbu soʻzlaridan ham anglash mumkin: «Men Boysun rayonida tugʻilganman. Boysun - togʻlik joy. Oʻn ikki yoshimda oʻzim yolgʻiz miltiq koʻtarib ovga chiqib ketardim. Soʻngra, bu yerda yashirishning hojati yoʻq: qaysarroq edim... Lekin bitta narsani yaxshi koʻrardim: masalaning mohiyatini tushunishni» Bu soʻzlardan anglashiladiki, 70-yillarning boshlarida, yaʼni ijodiy prinsiplari hali toʻla shakllanib ulgurmagan paytda yosh yozuvchi voqeʼlikni badiiy idrok etish yoʻllarini oʻrgana boshladi. U inson hayotini, yashash tarzini, abadiy tiriklik manbaini tabiat va jonzotlar bilan uygʻunlikda, bogʻliqlikda, birlikda deb biladi. Bu xulosaga u hozirgi Surxon elining olis avlod-ajdodi boʻlmish qadimgi baqtriyaliklar hayoti tarzini kuzatish asnosida keladi, bu oʻlkaning koʻhna ibtidoiy xalqlari dastlab tabiatga sigʻinishganini, uni ulugʻ bir neʼmat sifatida qadrlashganini anglaydi.

Yozuvchi bolaligida eshitgan qadimgi afsonalar mazmunida ham inson va tabiat oʻrtasidagi uygʻunlikda katta maʼno yashiringanini anglaydi :«Momomning Tiniqoy kampir haqida aytgan ertagining mazmunini keyinchalik chaqishga urinib koʻrdim... Shundan keyin mening tabiatga - jonivorlar, parrandalar, hatto yirtqich hayvonlarga ham munosabatim oʻzgarib ketib, ularni oʻzimga qandaydir qarindosh deb biladigan boʻldim. Gap shunda ekanki, ibtidoiy odamlar oʻzlarini tabiatdan ajratmagan, balki uning bir boʻlagi, uzluksiz bir boʻlagi, deb bilganlar. Shuning uchun ular tabiatdagi har bir giyoh, har bir jonli jonivorda ham til bor, ular ham odamzodga oʻxshaydi, deb oʻylaganlar. Shuning uchun hayvonlarning odamlarga yordami yoxud odamlarning hayvonlar bilan doʻstligi haqida afsonalar toʻqishgan». Sh.Xolmirzayev «Tiniqoyning «ayiq eri» hasratida aytadigan qoʻshigʻi mazmunida ham insonning hayvonlarga yaqinligi ifodalanganini koʻradi. Sh.Xolmirzayev jahonning mashhur yozuvchilari qatorida, ularga boʻylasha oladigan darajada tabiat va jonivorlar mavzusida takrorlanmas asarlar yaratdiki, bu yozuvchi ijodining alohida boʻrtib koʻrinib turuvchi bir qirrasidir. Mana shu sababdan ham katta imkoniyati tufayli tabiat qonunlari, hayvonlarning yashash tarzlari, har bir giyohning oʻziga xos xususiyatlari haqida puxta bilimga ega. Bu jihatdan J.London, E.Xeminguey, S.Tompson asarlarining yozuvchi ijodiga taʼsiri ham alohidadir.

Tanqidchi U.Normatov «Zaminda yashaymiz, zaminni oʻylaymiz» maqolasida Sh.Xolmirzayev hikoyalariga xos mazkur xususiyat haqida shunday deydi: «Inson va tabiat munosabati Sh.Xolmirzayev hikoyalarining yetakchi leytmotiviga aylanib qoldi. Shunisi xarakterliki, yozuvchining soʻnggi yillarda yaratgan deyarli barcha hikoyalari shu mavzu atrofida aylansa-da, ular bir-birini takrorlamaydi, har gal avtor masalaning yangi qirrasini kashf etadi,

yangi xarakter yaratadi, xarakter qalbining yangi tomonini ochadi...». Shu nuqtai nazardan yozuvchining inson va tabiat, jovonorlar hayoti mavzuidagi hikoyalarini ko‘zdan kechirsak, inson xarakterining qanchalar murakkab ekanligi, bu murakkabliklar, uning hatto, jovonorlarga munosabatlarida ham namoyon bo‘lishini kuzatamiz.

Sh.Xolmirzayevning qator asarlarida inson va jonzotlarning o‘zaro munosabatlarini uchratamiz. Ularning ba’zilarida inson ma’lum bir jonzotga cheksiz mehr ko‘rsatgan yoki hayvon unga to‘g‘ri yo‘l tutishi uchun ba’zi ishoralar bilan yordam qilgan bo‘lsa: „Oq otli“, „Ko‘kboy“, „Ot egasi“, „Podachi“ kabi asarlari shular jumlasidan ; boshqa hikoyalarida esa insonning jonzotlarga bo‘lgan noto‘g‘ri munosabatlari tufayli ma’lum ma’noda hayvonlar yoki tabiat qarshisida jazolanadilar: „Bandi burgut“, „Jarga uchgan odam“, „Omon ovchining o‘limi“ hikoyalari... Yozuvchi hayvonlar ongidagi o‘y-xayollarni ularni so‘zlatib yo g‘ayri tabiiy bo‘rttirishlar bilan ko‘rsatmaydi, balki ularning ichki va hayvoniy yashab qolish, nasl qoldirish, ozuqa toppish kabi intuitsiyalardan mohirlik bilan foydalanadi: „Cho‘loq turna“ hikoyasidagi kabi.

Yozuvchining aksar hikoyalarida ayni mavzuga murojaat etilib, tabiatga aloqador gaplar katta ijtimoiy-axloqiy, ma’naviy-ma’rifiy muammolar, inson va uning taqdiri, tarbiyasi haqidagi falsafiy fikrlar bilan tutashib ketganligi ko‘ramiz. Inson tabiatdan tirqishsiz devor orqali ajralib turmaydi, barcha borliq, mavjudot biri ikkinchisidan oladi yoki beradi. Ushbu prinsip nafaqat inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatda amal qilinadi, balki bu tuyg‘u inson va hayvonot dunyosida, ularning o‘zaro munosabatida ham ko‘rinadi. Bunday uzviy bog‘liqlikni aks ettirgan hikoyalarda bir dunyo bilan ikkinchi dunyoni, bir olam bilan ikkinchi olamni vafo, sadoqat, mehr-muhabbat tushunchalari bog‘lab turadi.

Hayvonot dunyosi haqida jahon xalqlari adabiyotida yaratilgan Redyard Kipling, Jek London, Seton-Tompson, Orosio Kiroga, Lev Brandt, Yuriy Kazakovlarning turli ma’naviy va ijtimoiy muammolarni o‘rtaga tashlagan ko‘pgina asarlari o‘quvchilarga ma’lum va manzur. Ana shunday muammo, ma’no Sh.Xolmirzayevning inson va hayvonlar munosabatiga bag‘ishlangan hikoyalarida ham o‘ziga xos tarzda yozuvchi tug‘ilib o‘sgan Boysun tabiati va kishilari xarakteridan kelib chiqib badiiy talqin qilingan. Adabiyotshunos Y.Solijonov tabiat tasvirida yozuvchining detallarga alohida ahamiyat berishi haqida quyidagicha ifodalaydi: “Shukur Xolmirzaevning asarlarida eng ko‘p qo‘llaniladigan detallar bu — tabiat unsurlari: turli daraxtlar, o‘t-o‘lanlar, gullar, qushlar, hasharotlar va hayvonlardir. Ularni inson obraziga nisbat berish bilan adib tabiat va odamning yaqinligini, biri ikkinchisiz yashay olmasligini uqdirmoqchi bo‘ladi. Ayni chog‘da tabiat hodisalaridagi o‘zgarishlarga, ularning o‘ziga xosligi (masalan, yarmi qurigan do‘lananing hamon gullab, meva tugishi, gap tomirning chuqur ketganligi, ya’ni mohiyatda ekani)ga urg‘u berish orqali odamni o‘z hayotiga e’tiborliroq bo‘lishga undaydi. Ha, Shukurning asarlarida tabiat gapiradi, harakat qiladi, ko‘rkini namoyish etish uchun quturib gullab, bizni maftun etadi. Ruhiyatimizga osoyishtalik bag‘ishlab, umrimizni uzaytiradi”²

Adibning „Ot egasi“ hikoyasida Inod chavandozning otiga bo‘lgan sof hamda samimiy munosabati ko‘rinadi, bu hikoyada yozuvchi qorabayir otni qahramonning borlig‘i , hayotining asosida uch narsa yotgan bo‘lsa o‘sha „uchinchi boyligi- qorabayir oti edi“ , -deya urg‘u beradi.

² Solijonov Y. (2007). When the details come to mind.
<https://ziyouz.uz/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/2007-sp-71133409/>

Inod uchun otga mehr ota-bobolardan qolgan meros, qorabayirning ajdodlari ham uning bobolari sadoqat bilan xizmat qilgani aytiladi. O'quvchi yozuvchi tomonidan hikoya so'nggiga asosli dadillar va asosan psixologik kechinmalar ko'rinishida tayyorlab boriladi. Xususan, qorabayir asl ot, u egasini ikki bora sel xavfidan asrab qolgan, necha yillardirki egasiga ko'pkarida shuhrat keltirgan. Inodning oilasi bilan yuz bergan mash'um voqea Qorabayirni Inodga yanada yaqinlashtirgan, bor-u yo'g'iga, hayotining birdan bir mazmuniga aylantirgan edi. Egamberdi melisaning qorabayirga egalik qilish istagi, Inodning otini xarob holatga tushishidan cho'chib o'z qo'li bilan oilasiga aylangan otni o'ldirish oldida juda pastkash ish edi. Bu hikoyada Qorabayir obrazi keng va ochiq tasvirlanmagan bo'lsada, uning o'limi oldidan egasining tuyg'ularini his qilgani va nima bo'lishini bilgandek u kirgan eshikdan ko'zini uchmasdan qimir etmay turar edi. Bunda qorabayirning aqlli, egasining ko'ngliga naqadar yaqinligi, uning xayollarini ko'zidan o'qib, sadoqat bilan hatto o'lim qaroriga bo'ysungani ot va chavandozning bir-butunligi ko'rsatuvchi yozuvchi tomonidan yoritilgan eng asosiy nuqtadir. Inod qorabayirni o'z do'sti sifatida oila a'zolari yonida qabristonga olib borib ko'madi. O'z yaqinlari ruhiga tilovat qiladi, balkim qalban safdoshidan uzr so'raydi, o'z or-nomusi va chavandozlarga xos g'ururi tufayli otning birdan bir va so'nggi egasi bo'lib qoladi. Bu hikoyada qorabayir ot obrazi chavandoz otlarga xos sadoqatlilik, birodarlik xususiyatlarining yuksak namunasi sifatida ko'rinadi.

Adibning „Omon ovchining o'limi“ hikoyasida muallif ko'pgina hikoyalaridagi kabi roviy tilidan hikoya qiladi. Hikoya xulosasiga turli o'rinlarda asosli ishoralar qilib, turli hayvonlar: kiyiklar, kakliklar, burgut va shu kabi jonzoqlar hamda ularning taqdirini asar qahramoni taqdiri bilan bog'laydi. Asarda yozuvchi jonzoqlarga muhabbat va ularni asrab-avaylash haqida uqtirish barobarida, taqdiri azal, qaytar dunyo kabi tushunchalarning haqiqat ekanligini ko'rsatadi. Omon ovchi insonlar orasidagi hayvonlar haqidagi turli gaplarni o'zi uchun inkor qiladi: ovchi bir kiyikning ovlashi kerak, har kim o'z kasb-koridan topadi. Hikoyada jonivorlar ovchidan omon chiqmagan, ayovsiz ovlangan jonzoqlar sifatida tasvirlanadi. Xususan, Omon ovchi burgutni otganida, u yovvoyi qush emas, balki panjaralari yosh go'dak qo'llariga o'xshatilgan, bu burgutning ovchi qarshisida xuddi yosh boladek chorasiz va himoyasizligiga ishoradir. Bunda hattoki, sigir ham ovchining ovi baroridan kelmagani tufayli alamzada holatida jonivorning beli sindirilib o'lim topishiga sabab bo'ladi. Uning mehrsizligi hatto o'z oilasidan: xotini va o'g'lidani ayirilishiga, ovchini tashlab ketilishiga sabab bo'ladi. U qaysiga jonzoqni ko'rsa unga shavqatsizlarcha munosabatda bo'ladi, bunga javoban tabiat ham ochko'zligi tufayli avval to'shakka mixlab, keyin esa „tarki odat amri mahol“, - deganlaridek shu holida ham o'ldirishga ixlosmand bo'lgan Omonni o'ziga mos holatda dunyodan ko'z yumishiga sabab bo'ladi. Hikoyada mergan o'z taqdiriga yozilganini bilgandek, „qo'rqqaning oldinga keladi“, deyilgani rostdek bir ovda u do'sti Hamdamga nasihat qiladi: „Rost aytding...Bo'riga tashlansayam ko'zini o'yadi oldin...Biron joyda shikastlanib yotib qolsang, hech chalangancha yotma“, -deb uqtirgan edi. Ovchi o'limidan so'ng aynan o'sha g'ajirlarga yem bo'ldi va juda ayanchli tarzda tabiat tomonidan jazolandi.

„Zov ostida adashuv“ hikoyasi ham qahramon bola tilidan hikoya qilinib, insonning yolg'izligida hayvonot olami ichra naqadar ojizligi ko'rsatiladi. Bunda bola boshqalardan eshitgan va o'zi juda cho'chiydigan zov ostida adashib borib qoladi. Hikoyada tulki va mushuk avlodi bo'lgan yirik mushuk obrazi keltirilgan. Olamda qancha hayvonlar bo'lsa jamiki hayvonot, jonzoqlar o'ziga notanish bo'lgan va yomonlik hamda yaxshiliklar qiluvchi Olloh yaratgan

yaratiqlarning eng mukammaligi bo'lgan inson zotidan hayiqadi, bu holatda ham yovvoyi mushuk insonga yaqinlashmasdan, lekin o'rgangan oshyonidan ham uzoqlashmaydi. Asarda turli o'rinlarda hayvonlar haqida o'ziga xos va tog' odamlarigagina ma'lum bo'lgan ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Masalan: „Bir kuni otam: „Zov ostiga ikki polvon tushib ketdi“, - deganini ham eshitganman. Polvon degani ayiq degani. Bitta cho'pon: „Arg'amchiyam bor ekan, ko'p chirilladi“, degandi. Arg'amchi- ilon degani. Nima uchundir tog' da ko'p hayvonlarni, jonivorlarni o'z nomlari bilan atashmaydi. Masalan, bo'rini ham jondor deyishadi“, „...hakkani bizda ayg'oqchi qush deyilar. U boshqa jondorlarni xavf kelayotganidan xabardor qilib turadi“, „...Chil degani kaklikdan kichikroq bo'ladi. Lekin go'shti kaklikning go'shtidan mazali deyishadi. U hammavaqt shunaqa buzuq joylarda yashaydi. „Sela“ deb kaklik va chillar galasiga aytishadi“ kabilar... Hikoyada bolakayning tabiat va hayvonot olamidani anchayin xabardor ekanligi uni xavfli hududda omon qolishiga sabab bo'ladi.

„Bandi burgut“ hikoyasi yovvoyi tabiatning bir a'zosi erklik va hurlikdagina yashay oladigan qush-burgutning ozodlik yo'lida, bandilik arqonlarini uzib, hatto o'z zotidan deb o'ylagan, qushning xayolida „bandilikka ko'ngan sotqinni“ o'zining joni evaziga bo'lsada „qutqarish“, jazolash bilan yakun topadi. Asarda burgut tabiatning o'yini, kuchli jala tufayli bolalar qo'lga tushib qoladi, ammo o'sha yerdagi go'yo hukmdor maqomidagi, alohida Respublika vakillari sifatida ko'riluvchi raisning o'gli tomonidan muqarrar o'limdan omon qoladi. Kichik rais-Yo'ldosh aqlli va jonivorlarga jonkuyar, lekin nasliga egalik qilish hissi mavjudligi uchun dastlab burgutni tutqun sifatida saqlaydi. Yozuvchi qush taqdiri bilan birga o'sha davrdagi ijtimoiy hayotdagi holatlar, boshliq hisoblangan raisning alohida qatlam zodagon sifatida ariqning keying tarafida eng yaxshi o'tloq yerlarga egalik qilishi, barcha uchun ovlanishi ta'qiqlangan hayvonlarning somon tiqib qotirilgan tanasi yoki boshlari bir xonani to'ldirib ko'rk berib turishi, bolalar tomonidan bu uyning saroy deb atalishi kabilar bunga misoldir. Burgut obraziga keladigan bo'lsak adib yirtqich yovvoyi qushni erk va ozodlik kurashchisi sifatida tasvirlaydi. U „saroy“ da nuqul rais tomonidan chet eldan olib kelingan fosforli, ko'zlari yonib turuvchi burgut haykaliga tikilib turardi. U ko'ringudek bo'lsa suv ham ichmas, taomlanmas ham edi. Nega shunday, chunki u o'z safdoshining turqinlikda bo'lmay turib, uchib qutulib ketmayotganligidan hayratda harakatsiz dong qotar edi. Faqat eshik yopilsagina ovqatlanar edi: „...u katta qafas ichida qanotlarini halpillatib urib, burchakka suyab qo'yilgan quruq o'rik shoxiga uchib chiqar, o'sha yerda mag'rur o'tirib patlarini cho'qir, sarg'ish gajak, tumshug'ini butoqqa rosa surkab artar edi. Umuman, bu- o'limtikxo'r yirtqich qushlar turkumidan bo'lsa ham, juda ozoda edi: tumshug'ini deng butoqning goh u, goh bu tomoniga rosa suykab artar, gohida shox ostidagi katta tog' oraga solib qo'yilgan suvga tushib olib, qanotlarini pat-patlatib urib cho'milar, so'ngra shumshukkina bo'lib chetga chiqar va soyni kechib o'tgan moldek silkinib, patlarini quruta boshlar edi.

Uni bu mashg'ulotdan faqat bir narsa chalg'ita olar edi: mehmonxona eshigining ochilishi-yu jonsiz burgutning ko'zga tashlanishi edi. Shunda u yana xo'mrayib olar, ko'zlarida yovuzona bir yovqurlik chaqnar edi“.³

Burgut o'z safdoshlari bilan uy ustida uchganida erk sog'inchi yanada qiynar, qafasga qaytgach har tomonga o'zini urar edi. Yo'ldoshboy unga ozodlik berish uchun arqonni atay bo'sh bog'lab qo'yadi. Lekin burgut ozod bo'lishni emas, o'z erkidan voz kechib tutqunlikda qimir

³ Xolmirzayev Sh. Saylanma. II jild. Sharq: Toshkent.2006, 15-16-betlar

etmay turgan go‘yo jonli burgutni jazolashni unga dars berishni tanlaydi, xuddi chuqur uyqudagi safdoshini uyg‘otmoqchi bo‘lgandek unga yordam bermoqchidek bor kuchi bilan unga uriladi. Aslida esa fosfordan yasalgan burgut haykali chil-chil sinadi, burgut esa nobud bo‘ladi. Shunda ham kattalar nobud bo‘lgan jonli qushga emas singan qimmatbaho haykalga achinadilar. Yozuvchi har bir hikoyasida jonivorlar va qushlar obrazi orqali odamzot naslidan bo‘lgan mehrsiz, shavqatsiz insonlarning asl qiyofasini ko‘rsatadi va adabiyotdagi jonivorlar obrazi kiritilishining to‘liq mohiyati va vazifasini ochib beradi.

Ijodkorning „Cho‘loq turna“ hikoyasida sof insoniy va ijtimoiy hayot tarzi nogiron turna obrazi orqali ko‘rsatiladi. Hikoya har bir jonzotda mavjud bo‘lgan yashash uchun kurash, tirik qolish istagi va instinkti haqida bo‘lib, bunda turna obrazi doim tabiiy harakatlar bilan hayotiy tarzda o‘zidek turnalar bilan yashab qolishga harakat qiladi. Ona turna uni tuxumdalgidayoq nobud bo‘lgan degan taxminda edi, chunki barcah tuxumlardan turnalar yorib chiqqanida ham birgina so‘nggi tuxum qoladi. Shu ondan boshlab cho‘loq turnaning haqiqiy hayot uchun kurashi boshlanadi: avvalo, tuxumdan kech bo‘lsada yorib chiqadi, bir oyog‘i kaltaroq ancha oqsab yurishiga qaramasdan chuqur uyadan juda qiynalib bo‘lsada taslim bo‘lmay chiqib oladi, buni ko‘rgan ota turna boshqa farzandlari kabi uni ham qanotlari ostiga qabul qiladi. Ona turna ham boshqa turnachalar kabi uni yeguliklar bilan ulg‘aytirib, ov qilishni o‘rgatadi. Lekin turna harakatlanishi qiyinligi uchun kamharakat va semizroq bo‘lib ulg‘ayadi. Eng og‘ir sinov qishlash uchun issiq o‘lkaga uchish va bundagi tenghuquqli va teng majburiyatli safar uni holdan toydirib, oxir oqibat bir kimsasiz o‘rmonda qolishga majbur bo‘ladi. Bu hikoyada insonlarning ham imkoniyatlari boricha o‘z maqsadlari yo‘lida harakatga undash, taslim bo‘lmaslik va balkim, taqdiri azal tushunchalari ustuvordir. Hayotning asl qiyofasi ham shu: insonlar o‘z qobiqlari ichida, kamchiliklardan fojea yasab qolaverishsa, hech kim u uchun, o‘rniga harakat qila olmaydi, qilmaydi ham .

„Ko‘kboy“ hikoyasida Qalandar aka „Omon ovchining o‘limi“ hikoyasi qahramoni kabi ovga o‘ch insonlardan biri bo‘lsada jonivorlarga, ayniqsa noodatij ko‘rinishga ega hamda sadoqatli iti Ko‘kboyga mehribon edi. Uning xalokati esa nafsining to‘ymasligi va haddan oshiq kakliklarni ovlab, charchab yuztuban yiqilgani tufayli ro‘y beradi. Ko‘kboy o‘z egasining notabiiy holatidan nimadir bo‘lganini tushunib, dastlab uni turg‘azishga, keyin esa yaqinlariga xabar qilish uchun ovulga yo‘l oladi. It insoniyatning rivojlanish tarixi davomida eng birinchi qo‘lga o‘rgatilgan hayvon va adabiyotlarda sadoqat razmi sifatida ko‘rsatiladi. U egasining o‘lganligini sezsa, hatto uning jasadini bo‘rilar talashini istamaydi, ularga tashlanib egasini loshini qo‘riqlaydi. Uni o‘z oila a‘zolari va qishloqdoshlari olib ketguniga qadar asrab avaylaydi. Hikoya sodda hamda tushunarli til va uslubda yozilgan bo‘lib, unda asosan ovchilar hayoti, inson va jonivorning hayotiy tutash o‘rinlari tasvirlangan.

«Jarga uchgan odam»da esa o‘zi tabiat va uni asrash xususida film yaratmoqchi bo‘lgan kinorejissyor butun boshli ayiqni o‘ldirib ikki bolasini yetim qilgani uchun tegishli tashkilotlar tomonidan emas, oddiy bir tabiat jonkuyari qo‘lida ayovsiz jazolanadi.

Yozuvchining barcha hikoyalari realizm va romantizm uslubi uyg‘unlashgan holatda yaratilgan. Qaysidir hikoyada realizm elementlari ustuvor bo‘lsa : „Omon ovchining o‘limi“, „Cho‘loq turna“, „Bandi burgut“ kabilar; boshqalarida romantizm yaqqolroq aks etadi: „Ot egasi“, „Ko‘kboy“ kabi hikoyalar. Adib asarlarida tog‘ odamlari qiyofasini, ularga xos xarakterni ko‘rsatadi. Qaysi hikoyasi yoki qissa va romanlarini o‘qimaylik, unda samimiy, mehnatkash,

soddadil va haqiqatparvar obrazlarni uchramiz. Jonivorlar obrazini ham insonlarga yaqin, ularning eng yaqin, so‘zlashmasdan ko‘zlaridan tushunadigan, sadoqatli va aqlli qilib tasvirlaydi. Asarlarida o‘zi tug‘ilib, o‘sgan Boysun tog‘larini, qir, adirlar va qishloq sharotini ko‘rsatgan. Yozuvchining qissalarida ham jonivorlar obrazi yaqqol va mahurat bilan ochib berilgan. Xususan, uning „Oq otli“, „Yur tog‘larga ketamiz“, „Ot yili“ kabi qissalari shular jumlasidan.

„Oq otli“ qissasi muallif tilidan hikoya qilinib, unda bolalarning o‘smirlik davridagi ruhiyati tabiat, jonivorlar bilan birgalikda do‘stlik, jasurlik va rostgo‘ylik kabi xarakterlar ustuvorligi, yaxshilikka undash barobarida jonivorlarga xos xususiyatlar ochib beriladi. Hikoyaning nomlanishi ham ramziy ma‘noga ega. Oq rang azaldan turkiy xalqlar orasida ozodlik, hurlik, soflik ramzi. Hikoyada oq ot mingan raisning o‘g‘li Qosim voqealar boshlanishida o‘jar, erka, beqaror, onasining erkasi sifatida tasvirlangan bo‘lsa, do‘stlari bilan boshidan o‘tkazgan sinovlari hamda o‘z aybining birovga ag‘darilib, hamma aybsizni aybdorga chiqarishi uni qat‘iyatli, rostgo‘y va mard yigitga aylantiradi. Qorovul chol ham dastlab o‘zi avrab va‘dasini olgan bola bilan qarshisidagi yigit o‘zga insonlar ekanligini, u tubdan o‘zgarganligini ko‘z qarashlari orqali tezda anglaydi. Yozuvchi asarda ot obraziga ko‘p ham to‘xtalmaydi, ammo Qoravoy it hikoyasiga va uning o‘limiga alohida urg‘u beradi, insoniyat azaldan o‘ziga xavf tug‘dirmaydigan jonzotlarga mehr ko‘rsatib, yirtqichlardan o‘zini ehtiyot qilgan, kerak o‘rinlarda ularga qarshi ayozsiz kurashgan. Qoravoy obrazi ham kichikligida urg‘ochi bo‘ri tomonidan olib qochilgan, keyin esa yirtqichlashib ketgan yovvoyi it edi. Yozuvchi bo‘rilarga xos xususiyatni: qishda bo‘rilar qo‘ylarga tegmasligini sinchkovlik bilan asarga kiritib, bo‘rilashgan it obrazi ularni boshlab kelgan va qo‘ylar podasi qayerdaligini topib yo‘lboshlovchilik qilganini ham keltiradi: „U itni o‘ldirib ma‘qul ish qilibsizlar,- dedi Chinoq polvon,- bo‘rilarni ham shu kasofat boshlab kelgan, qo‘ylarni ham shu kasofat quvib ketgan. Bo‘lmasam bu kunlarda bo‘rilar qo‘ydan qochadi. U itning tarixini bilasizlarmi? Boshda u orlon itning bolasi bo‘lgan. o‘ngra urg‘ochi bo‘ri uni kuchukligida obqochib ketgan. Ortidan ergashtirib yurib, bo‘rilarning butun odatlarini o‘rgatgan. So‘ngra u dupdurust bo‘ri bo‘lib qolgan-da. Yomon bir odati shuki, bir kunlik yerdan ham qo‘ylarning hidini ololadi. Bo‘rilar hidni bilmaydilar. Qarabsanki, uch-to‘rt bo‘rini boshlab ro‘parangdan chiqib qolibdi. U kasofat ko‘p mollarning boshiga yetgan edi. O‘ldirib ma‘qul ish qilibsizlar“⁴.

Adib har bir asarida tabiat va hayvonlar xususidagi bilimlarini, naqadar ona zaminga yaqin ekanligini, o‘zi tug‘ilib o‘sgan diyor shabadasi yuragida doimo esib turganligini asarlarining har bir satrida aks ettiradi. O‘zining ona tabiatga bo‘lgan mehrini, hayvonot olamiga bo‘lgan samimiy ijobiy fikrlarini jonzotlar obrazi orqali yanada yorqin namoyish etadi. Uning keying qissasi- „Yur, tog‘larga ketamiz“ qissasi ham aynan shu haqida. Bu qissa bola tilidan hikoya qilinib, yuqorida tahlil etilgan qissadagi kabi Qoraboy it obrazi berilgan. Ammo bu obraz yuqoridagi Qoraboy obrazidan tubdan farq qilgan holatda, egasining sodiq hamrohiga aylanadi. Qoraboy bo‘ri va itning bolasi bo‘lib, unda bo‘rinikidek tishlar, dikkaaygan quloqlari va chaqnab turuvchi ko‘zlari bilan oddiy it emasligi ko‘rinib turar edi. Uni tarbiya qilib haqiqiy qo‘riqchi itga aylantirish, qahramon bola-Nuralining asosiy vazifasi edi. It chindan ham eng yaxshi qo‘riqchi itga aylandi. Bu kabi voqealar silsilasida o‘zini itning haqiqiy egasi deb hisoblovchi – Qodir podachi qariganidan so‘ng voz kechib, keraksiz buyumdek tashlab ketgan. Och nahor kimsasiz uyga ortidan ergashmasligi

⁴ Xolmirzayev Sh. Saylanma. V jild. Qissalar .-Toshkent: Sharq . 2016, 35 -bet

uchun bog‘lab ketgan itining nasli bo‘lgani uchun uni doim o‘zini qilishga uringan, uning kichik kuchukchaligidayoq evaziga bolaning otasidan zo‘ravonlik va pastkashlik bilan bir uloqni undirib olgan bo‘lsada, „egalik qila olmas ekanman, yo‘q qilaman, meniki emasmi, demak hech kimniki bo‘lmaydi“ qabilida ish tutib, uni yo‘q qilishga necha bor urinadi. Oqsoq bobo ham o‘zicha karomat qilib, odamlarga: -Axiri birortaga shikast yetkazib ketadi, -deydi. Faqat odamlargina emas, hatto o‘z qavmidan bo‘lgan boshqa jonivorlar-itlar ham unga o‘zgacha ko‘z bilan qarashar edi : „Uy orqasiga o‘tsam, ne ko‘z bilan ko‘rayki, Qoraboy bechora qo‘raning devori tagida, burchakka tiqilib turibdi. Ko‘ktoy uning ro‘parasida: chala kesilgan dumini gajak qilib, bo‘yin junlari hurpayib, uni tomosha qilayotganga o‘xshaydi. Qoraboy meni ko‘rdi-yu, -hayron qoldim,- Ko‘ktoyning bo‘yniga chovut soldi-ku! Gangib qolganimdan ovozim chiqmadi. Ko‘ktoy sarosimaga tushib, nariga sapchidi. Burila solib, Qoraboyning ustiga otildi, tappa bosib talay ketdi“.⁵

U bo‘rilar bilan ayovsiz jang qilib, o‘z kuchi va irodasini ko‘rsatadi. Itlar to‘dasini mag‘lub etib, ovulda boshliq it bo‘lib, boshqa itlarni ortidan ergashtiradi. Ammo Qodir podachining nayrangi tufayli uni quturgan bo‘ribosar deya o‘ldirish uchun olib ketishadi. Bola uni uzoq kutadi, esidan chiqa olmaydi. Nihoyat taqdirning mo‘jizasi bilan shahardagi hayvonot bog‘ining itini bo‘rilar orasida uchratib qoladi, yillar o‘tgan bo‘lsada, it ham, bola ham bir-birini ko‘zlaridan bir qarashdayoq taniydilar: „U tumshug‘ini panjara orasidan chiqardi. Men uni siladim. U mening qo‘llarimni yaladi. Shunda yig‘layotganimni, betlarimdan yosh tomchilari oqib tushayotganini sezdim... Ishonasizmi, do‘stim, Qoraboyning ham menga tikilgan ko‘zlaridan miltirab yosh oqmoqda edi“.⁶

Sodiq do‘stlar hikoya nihoyasida yana birga qishloqqa qaytishadi, bo‘ri it o‘z do‘sti egasini ko‘rib u bilan qaytish uchun hech narsadan taptortmasdan qafasdan qochib chiqqan edi.

REFERENCES

1. Дониёрова Ш. Ш.Холмирзаев ҳикояларининг бадиий-услубий ўзига
2. хослиги. –Тошкент: 2000 йил.
3. Каримов Н ва бошқалар. XX аср ўзбек адабиёти тарихи. –Тошкент:
4. Ўзбекистон, 1998 йил.
5. Каримов Н. XX аср ўзбек адабиёти манзаралари. –Тошкент: Ўзбекистон,
6. 2009 йил.
7. Мирзаев С, Шермухаммедов С. Ҳозирги замон ўзбек адабиёти тарихи. –
8. Тошкент: Ўзбекистон, 1993 йил.
9. Мирвалиев С, Шокирова Р, Ўзбек адиблари. –Тошкент: Фан, 2007-йил.
10. Солижонов Й. Деталлар тилга кирганда. 2007. <https://ziyouz.uz/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/2007-sp-71133409/>
11. Холмирзаев Ш. Танланган асарлар. I том. –Тошкент: Шарқ, 2003 йил.
12. Холмирзаев Ш. Танланган асарлар. II том. –Тошкент: Шарқ, 2005 йил.
13. Холмирзаев Ш. Танланган асарлар. III том. –Тошкент: Шарқ, 2006 йил.

⁵ Xolmirzayev Sh. Saylanma.V jild. Qissalar .-Toshkent: Sharq . 2016, 216-bet

⁶ O‘sha asar, 238-bet